

А.М. СОДИКОВ,
Национальный университет Узбекистана
заведующий кафедрой «Государственные и
корпоративные стратегии»,
д.э.н., профессор

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Как известно, в качестве естественного регулятора обменных процессов в экономике признается рынок и его механизмы. Они обеспечивают устойчивое функционирование, стимулируют расширение воспроизводства всех материальных благ, необходимых для нормальной жизнедеятельности людей. Под воздействием рыночных регуляторов в экономике устанавливается и поддерживается состояние равновесия. Конечно, оно периодически нарушается под влиянием внутренних и внешних факторов, но благодаря механизмам рыночного регулирования само восстанавливается.

Вместе с тем саморегулирующаяся рыночная экономика имеет определенные пределы, она не всегда может обеспечивать решение возникающих проблем. Экономика любой страны характеризуется сложной совокупностью связей и зависимостей. Без вмешательства государства решать стратегические задачи и эффективно функционировать в долгосрочной перспективе невозможно, поэтому рыночные и государственные механизмы вполне совместимы, они не подменяют, а дополняют друг друга.

Анализ современных экономических теорий доказывает необходимость государственного регулирования развития экономики, базирующейся на принципах рыночного хозяйства и свободного предпринимательства. Вместе с тем в современной экономической литературе проблемы вмешательства государства в рыночные процессы трактуются весьма неоднозначно. В рамках известных экономических школ – кейнсианства (Дж. Кейнс,[6] И. Самуэльсон,[13] Дж.Хикс, Дж.Тобин и др.), монетаризма (М. Фридмен, Ф. Хайек, Ф. Найт, Г. Саймонс и др.), институционализма (Дж. Гэлбрейт, Дж. Кларк и др.) сформировалось несколько теорий государственного регулирования, которые по-разному трактуют формы и методы государственного регулирования рыночной экономики. Один из видных представителей институционализма Дж. Гэлбрейт обосновывает необходимость государственного регулирования рынка тем фактом, что в XX в. появилась тенденция концентрации производства и усиления роли

крупнейших корпораций. В таких условиях государственное регулирование должно задавать цели с учетом параметров внешней среды, стохастического характера самого движения к цели, обусловленных особенностями функционирования рыночной экономики.

По мнению других экономистов, переход на новую модель экономического развития можно значительно ускорить только путем эффективного государственного регулирования в сочетании с целенаправленным планированием и программированием, а также способом стимулирования структурной перестройки прямыми и косвенными методами со стороны государства.

Мировая практика также свидетельствует, что существует объективная необходимость активного вмешательства государства в развитие экономики, базирующейся на принципах рыночного хозяйства и свободного предпринимательства. В условиях либерализации экономики, когда в ней сокращается доля государственного сектора, прямое участие государства в управлении экономикой сужается, для государственного регулирования нужно использование иных средств.

В этой ситуации необходимым условием устойчивого экономического роста страны становится применение эффективных инструментов государственной регулятивной политики. Одним из методов государственного регулирования рынка является стратегическое планирование социально-экономического развития страны.

В стратегическом планировании экономического развития страны важное место занимает разработка стратегии развития на долгосрочную перспективу. Стратегия развития – это инструмент строительства будущего нации, необходимый для стимулирования постоянного и целенаправленного движения. Она определяет конкретные цели, приоритеты и задачи экономической политики с учетом интересов будущих поколений, экономической и социальной безопасности страны. Она позволит сфокусировать усилия и потенциал органов государственного управления на их реализацию.

В последние десятилетия значительно повысился интерес ученых и практиков к прогнозированию социально-экономических процессов, разработке стратегий развития как на глобальном, так и на национальном уровнях. Этим занимаются международные организации, научные центры, различные ведомства в зарубежных странах, разрабатывая прогнозы тенденций и сценарии глобального развития на долгосрочный период.[11]

Публикуются и отраслевые прогнозы, такие как демографические, экологические, продовольственные и др. В некоторых развивающихся странах и в СНГ разрабатываются концепции и стратегии долгосрочного развития стран и их экономик.

Для Европейского Союза основной системой стратегического управления и планирования является принятая в 2010 г. Стратегия экономического развития «Европа 2020». В этом документе сформулированы пять основных целей, предусматривающих создание условий устойчивого развития стран ЕС и инклюзивного роста (Inclusive growth). Эти цели должны учитываться при определении национальных целей каждой из стран ЕС.[5]

Например, в ФРГ сложилась национальная система планирования развития, охватывающая федеральный, региональный и муниципальный уровни управления. В то же время страна следует национальной Стратегии устойчивого развития (Perspectives for Germany, Our Strategy for Sustainable Development).[10]

В развивающихся странах широко практикуется разработка долгосрочных прогнозов и стратегий развития. Например, в Китае был разработан «Прогноз 2050», где четко сформулированы и просчитаны с учетом возможных вызовов стратегия экономического развития Китая, преобразования его экономики в индустриально-информационную, этапы подъема на уровень экономически развитых стран мира.

Разработаны и утверждены «Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года» (2015 г.), где определены перспективные направления социально-экономического развития за счет использования интеграционного потенциала объединения и конкурентных преимуществ государств-членов в целях получения дополнительного экономического эффекта. При подготовке документа изучен опыт успешных интеграционных объединений, национальных стратегий и планов развития государств-членов, освоены уроки кризиса, дан анализ современной региональной и мировой ситуации, перспектив развития стран-лидеров.[7]

В государствах СНГ накоплен определенный опыт разработки долгосрочного прогнозирования и стратегии развития. В частности, в Российской Федерации утвержден «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года». В Казахстане разработана «Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года». В Белоруссии реализуется «Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020

года». Принята национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 года, она утверждена нижней палатой парламента в 2016 году.

Вместе с тем, в современной экономической науке и менеджмента нет единого общепризнанного методологического подхода к управлению стратегическим развитием экономики. Слабо разработаны методические вопросы выработки среднесрочных и долгосрочных стратегий развития отраслей, территорий и страны. Остается недостаточно исследованной проблема выбора оптимального метода по прогнозированию тенденций в рамках стратегии развития.

Недостаточная разработанность методических основ формирования стратегии социально-экономического развития на долгосрочный период существенно снижает качество разработки и эффективность ее реализации. Нередко стратегические цели долгосрочного развития подменяются тактическими или даже более конкретными целями и задачами.

Мало уделяется внимания способам рационального использования экономического потенциала, часто применяются традиционные, уже не оправдывающие себя методы установления прогнозных показателей, неадекватные современным принципам стратегии развития экономики.[14]

Многоаспектность разработки стратегии социально-экономического развития страны требует комплексного подхода к изучению его научных аспектов, чем обоснована объективная необходимость глубокого изучения современных теорий экономического роста, выбор методологии и способов управления стратегическим развитием экономики.[15]

Современный мир ставит перед человечеством целый ряд глобальных проблем, которые во многом определяют угрозы и риски национальной экономики на долгосрочную перспективу. Мир становится все более взаимозависим, и все более уязвим для проявлений новых угроз и вызовов, которые по содержанию стали глобальными.

В условиях усиления процессов глобализации на социально-экономическое развитие Узбекистана воздействуют сложные, а иногда непредсказуемые факторы внешней и внутренней среды. Под влиянием усиления конкуренции появляются новые стратегические вызовы и риски.

На состояние экономики все большее влияние оказывает внешняя среда, так как Узбекистан все больше внедряется в мировое экономическое пространство и становится неотъемлемой частью глобальной экономики и финансового рынка.

Неустойчивость развития мировой экономики и нарастание глобальных

рисков оказывают существенное воздействие на функционирование национальной экономики. Если не принимать предупреждающих мер, глобальные риски могут оказать негативное влияние на устойчивое и динамичное развитие национальной экономики.

Современные тенденции развития мировой экономики свидетельствуют об всевозрастающем воздействии инноваций на темпы экономического роста и повышение благосостояния населения. Добиться устойчивого роста экономики будет сложно без широкого внедрения в производство современных технологий и результатов прикладных научных исследований, поэтому стимулирование собственного инновационного развития с упором на человеческий капитал, разработка собственных и привлечение зарубежных современных технологий станут теми факторами, которые смогут обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.

В последние годы на качество экономического роста в нашей стране усилилось негативное влияние внутренних факторов. Исследования Института макроэкономических и территориальных исследований прогнозирования и макроэкономических исследований, Центра экономических исследований и реформ показали, что, несмотря на обеспечение высоких темпов роста национальной экономики за 2003-2015 годы, с начала 2010-х годов сложившаяся модель экономического роста была осложнена диспропорциями, связанными с внутренними факторами несбалансированности и неустойчивости развития; начали проявляться признаки исчерпания традиционных факторов и источников экономического роста. Начали отрицательно влиять исчерпанность экспортно-сырьевой модели развития, ограниченность минерально-сырьевых и земельно-водных ресурсов. Усилились диспропорции в структуре экономики и проявилась технологическая отсталость производственной базы, возросли нагрузки вследствие демографического роста, оказало влияние качество человеческого капитала и государственных институтов.

Сдерживающим фактором повышения конкурентоспособности национальной экономики стали выступать сохранение ресурсоемкого характера сложившейся модели экономического развития. Экономика Узбекистана в большей степени была ориентирована на производство сырьевых товаров и товаров с низким уровнем добавленной стоимости и вследствие этого она зависела от колебаний мировых цен на сырье и от экономических позиций стран-импортеров.

Как известно, основными традиционными факторами экономического роста считаются труд, капитал, природные ресурсы. На них в Узбекистане приходилось в 2010-2015 гг. около 2/3 всего прироста валового внутреннего продукта (ВВП). В приросте ВВП оказалась высокой доля сферы услуг (более 50%), снижалась доля промышленности и сельского хозяйства, что представляло большой потенциальный риск в виде потери конкурентоспособности экономики и замедлении ее темпов роста.

Доминирующими источниками роста были масштабные инвестиции в модернизацию реального сектора экономики, ускоренное развитие малого бизнеса и сферы услуг, денежные переводы трудовых мигрантов и доходы от экспорта природно-минеральных ресурсов.

Вместе с тем инвестиционная политика, направленная на развитие добывающей промышленности и транспортной инфраструктуры, не дала должного эффекта, так как отдача от дополнительно вложенных капитальных средств постепенно снижалась. К тому же началось сокращение потенциала традиционных источников финансирования инвестиций (собственные средства предприятий, иностранные инвестиции). На привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) негативное влияние начал оказывать инвестиционный климат страны и рост конкуренции за ПИИ среди развивающихся стран.

Как показывает мировой опыт, обеспечить устойчивость экономического развития на долгосрочную перспективу в условиях нарастания глобальной нестабильности и усиления внутренних вызовов возможно лишь путем повышения эффективности проводимых структурных реформ, максимального использования резервов, поиска новых источников экономического роста, перехода к новым, преимущественно инновационным факторам экономического развития.

Это требовало внесения корректировок и использования новых инструментов в экономической политике. Возникла объективная необходимость разработки новой стратегии развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу на основе обобщения пройденного этапа рыночных реформ и с учетом мировых экономических трендов.

После глубокой оценки сложившегося положения в стране по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева впервые в отечественной практике была разработана комплексная программа реформирования всех сфер общества «Стратегия действий по пяти

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.». [1]

Стратегия действий, сыграла важнейшую роль в выведении страны на новый, инновационно-индустриальный уровень развития. [4] Она принята «в целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, создания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализации приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни». [1]

В рамках реализации Стратегии действий в направлении реформирования национальной экономики приняты меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики, поддержке предпринимательства и гарантированию неприкосновенности частной собственности, организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, а также обеспечению ускоренного развития регионов. [2]

В сфере социальной политики приняты системные меры, направленные на усиление социальной защиты граждан и сокращение бедности, обеспечение населения новыми рабочими местами и гарантированным источником дохода, квалифицированными медицинскими и образовательными услугами, достойными условиями жизни населения. [2]

В Стратегии действий «комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие областей, районов и городов, оптимальное и эффективное использование их потенциала» было определено одним из приоритетных направлений модернизации экономики и структурных реформ.

В Узбекистане в соответствии со Стратегией действий были предприняты меры по обеспечению территориальной сбалансированности экономики, комплексному развитию регионов на основе эффективного использования природно-ресурсных и социально-экономических потенциалов, по недопущению резкой дифференциации регионов в сфере экономического развития. Реализованы программы рационального использования местных сырьевых, производственных и трудовых ресурсов с целью достижения оптимальной территориальной структуры, обеспечивающей устойчивый рост экономики и повышение качества жизни населения.

Одним из важнейших особенностей Новой стратегии развития Узбекистана является регионализация социально-экономической политики. Центр тяжести реформирования перемещается на территориальный уровень, идет процесс поэтапной передачи функций, полномочий центральных и

высших органов государственного управления нижестоящим структурам государственной власти и органам самоуправления граждан. Смысл регионализации состоит в максимально возможном учете специфики туманов, городов, сельских поселений и даже махалли. Это означает создание конкурентной рыночной среды смещается с отраслевого на территориальный уровень.

Были разработаны и реализованы программы по комплексному развитию территорий страны на 2017-2021 гг. В программах особое внимание уделено опережающему развитию промышленных отраслей, обеспечению наиболее полного задействования минерально-сырьевого, производственного, инфраструктурного и трудового потенциалов территорий. Разработка и реализация отраслевых и территориальных программ оказывает позитивное влияние на сбалансированное развитие территорий, эффективное использование их потенциалов.

За последние годы в регионах Узбекистана реализованы масштабные меры по модернизации и диверсификации экономики, созданию новых мощностей с учетом местных ресурсов и потенциала, созданию устойчивой базы для инвестиционной деятельности и активизации предпринимательского потенциала, повышению качества и условий жизни населения. Наряду с экономически развитыми регионами особое внимание было уделено активизации предпринимательской деятельности и вовлечению в производственный процесс местных сырьевых ресурсов менее развитых территорий с аграрной направленностью экономики.

В результате принятых комплексных мер по реализации территориальных программ наблюдается устойчивый экономический рост во всех регионах страны. Появилась тенденция качественных изменений в структуре экономики регионов. В валовом региональном продукте происходит повышение доли промышленности и сферы услуг.

В Узбекистане в 2017-2023 годы накоплен определенный практический опыт в сфере стратегического планирования. Разработаны и реализованы национальные, отраслевые и территориальные концепции, стратегии и комплексные целевые программы. В результате сформировались основы новой стратегии развития Узбекистана.

В Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 гг. предусмотрены реализации 100 задач, из них 16 цели направлены на ускоренно развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов экономического роста, 34 цели на проведение справедливой социальной

политики и развитие человеческого капитала.[2] В целях реализации Стратегии Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан утверждены программы социально-экономического развития регионов на 2022-2026 гг.

Основными целями Стратегии определены создание всем гражданам возможностей для развития потенциала, воспитание здорового и образованного поколения, формирование сильной экономики и гарантированное обеспечение справедливости, верховенства закона и безопасности.

Вместе с тем, долгосрочные прогнозы развития мировой экономики указывают на усиление внешних рисков торможения экономического роста в долгосрочной перспективе, вызываемые глобализационными ограничениями и барьерами, очень велики. Неустойчивость развития мировой экономики и нарастание глобальных рисков оказывают существенное воздействие на функционирование национальной экономики. Если не принимать предупреждающих мер, глобальные риски могут оказать негативное влияние на устойчивое и динамичное развитие национальной экономики. Учитывая это повышается актуальность разработки долгосрочных стратегий развития Республики Узбекистан.

С учетом этого, на основе приобретённого в процессе реализации Стратегии развития Нового Узбекистана опыта и результатов общественного обсуждения Указом Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 г. утверждена Стратегия «Узбекистан – 2030».[3]

Необходимо отметить, что в 2018 г. в целях организации системной работы по последовательной реализации Целей устойчивого развития Глобальной повестки дня ООН до 2030 г. утверждены Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 г.

Целями Стратегии «Узбекистан-2030» является создание всем гражданам возможностей для развития потенциала, воспитание здорового и образованного поколения, формирование сильной экономики и гарантированное обеспечение справедливости, верховенства закона и безопасности.

В Стратегии «Узбекистан-2030» в сфере социально-экономического развития определены следующие идеи:

- вхождение в число государств с доходом выше среднего путём устойчивого экономического развития;
- создание системы образования, медицины и социальной защиты,

полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам;

- создание благоприятных экологических условий для населения;

Стратегия охватывает следующие приоритетные направления в социальной и экономической сфере:

- создание достойных условий для реализации потенциала каждого человека;
- обеспечение благосостояния населения путём устойчивого экономического роста;
- экономия водных ресурсов и охрана окружающей среды.[3]

Конечной целью Стратегии развития Узбекистана является создание современной высококонкурентной экономики, устойчивую к нестабильности мирового состояния и обеспечивающую все необходимые предпосылки для полноценной и безопасной жизни населения страны. По ключевым макроэкономическим и качественным индикаторам Узбекистан намерен к 2030г. войти в число выше среднеразвитых стран мира.

Приоритетные направления в экономической сфере, предусмотренные в Стратегии «Узбекистан – 2030» меры направлены на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития национальной экономики, преодоление ограничений экономического роста, модернизацию и диверсификацию экономики за счет эффективного и рационального использования ресурсно-экономического потенциала страны.

Практическая реализация Стратегии «Узбекистан – 2030» обеспечить максимальное использование конкурентных преимуществ страны, неиспользуемых резервов и новых источников экономического роста, новые возможности для углубления внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения позиций Узбекистана на мировых рынках, в конечном итоге повышение конкурентоспособности и противостояния национальной экономики долгосрочным рискам и глобальным вызовам.

Реализация социальных программ, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения, создаст предпосылку для повышения благосостояния населения, укрепления социальной стабильности, что является основой дальнейшего продвижения социально-экономических реформ в стране.

Реализация Стратегии «Узбекистан – 2030» обеспечить дальнейшую либерализацию и диверсификацию экономики, формирование полноценных рыночных механизмов в целях укрепления частного сектора, что расширит

экономический потенциал страны и на этой основе даст прирост благосостояния населения.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2017 г. № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». lex.uz.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 гг. lex.uz.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030». lex.uz.
4. Доклад Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции Республики Узбекистан. // «Народное слово» от 9 декабря 2018 г.
5. Актуальный опыт зарубежных стран по развитию государственных систем стратегического планирования. Часть 1. Препринт WP8/2016/04 (ч. 1). Серия WP8 Государственное и муниципальное управление. - М., 2016, с. 5.
6. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. Т. 2. – М.: Эконов, 1993.
7. Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года. -М., 2015.
8. Перспектива-2050. Новая политико-экономическая карта мира. Доклад Фонда «Посткризисный мир» / Под ред. Е.А.Шиповой. – М.:ФПМ, 2013.
9. Стратегический глобальный прогноз 2030 / Под ред. акад. А.А.Дынкина ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2011.
10. Perspectives for Germany. Our Strategy for Sustainable Development.-Berlin: Federal Government of Germany, 2002.
11. The Global Trends 2030: Alternative Worlds. Report published by the US National Intelligence Council in 2013.
12. T.Von Gienanth, W.Hansen, S.Koppe. Peace Operations 2025. – Berlin: ZIF/Zpunkt, 2012.
13. <https://studfiles.net/preview/4363494/page:35>.
14. <http://www.dissercat.com/content/razrabotka-strategii-razvitiya-ekonomiki-regiona-na-primere-samarskoi-oblasti#ixzz5WbKbK2nu>.
15. <http://www.dissercat.com/content/razrabotka-strategii-razvitiya-ekonomiki-regiona-na-primere-samarskoi-oblasti#ixzz5WbJcjoMV>.